

AS TECNOLOGIAS, AS NOVAS METODOLOGIAS, O CURRÍCULO E A INTERATIVIDADE

 DOI: 10.5281/zenodo.15035049

Marcela Dias Dos Santos

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: marcelasantos12505@student.mustedu.com

RESUMO

Neste trabalho sobre as Tecnologias, as Novas Metodologias, o Currículo e a Interatividade no processo de ensino aprendizagem têm como objetivo promover uma discussão sobre a construção de um currículo inovador com metodologias ativas/inovadoras que promovam a mediação do conhecimento de forma colaborativa e significativa na construção do mesmo, tendo como base as características de uma sociedade marcada pelas inovações tecnológicas digitais. Para alcançar os objetivos propostos a metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, com análise dos temas abordados. Relatou-se também sobre um exemplo inovador no município de Matupá, onde o uso de tecnologias contribuiu com o processo de ensino aprendizagem, trazendo inovações na era digital e novos aparelhos como recurso pedagógico, tornando as aulas mais prazerosas e interativas. Conclui-se que as tecnologias inovadoras, novas metodologias e a interatividade são itens importantes para composição de um currículo inovador marcado pelos avanços da conectividade em rede, contribuindo para interação e socialização do conhecimento.

Palavras-chave: Conhecimento. Currículo. Metodologia.

ABSTRACT

In this work on the Teaching-Learning Process between Technologies, New Methodologies, Curriculum and Interactivity, the aim is to promote a discussion on the construction of an innovative curriculum with active/innovative methodologies that promote the mediation of knowledge in a collaborative and meaningful way. in the process of its construction, based on the characteristics of a society marked by digital technological innovations. To achieve the proposed objectives, the methodology used was a bibliographic review, with analysis of the topics covered. An innovative example was also reported in the municipality of Matupá, where the use of technologies contributed to the teaching and learning process, bringing innovations in the digital era and new devices as a pedagogical resource, making classes more enjoyable and interactive. It is concluded that new technologies, innovative methodologies and interactivity are important items for composing an innovative

curriculum marked by advances in network connectivity, contributing to interaction and socialization of knowledge.

Keywords: Knowledge. Curriculum. Methodology.

1 Introdução

Conforme estudamos sobre o currículo seus conceitos e teorias, conhecemos também sobre os currículos internacionais e suas influencias no processo de ensino aprendizagem e os currículos inovadores. O desafio deste paper é abordar sobre o ensino aprendizagem entre as tecnologias, as novas metodologias, o currículo e a interatividade. E teve como metodologia a revisão bibliográfica realizada a partir de referenciais teóricos, com leituras, materiais disponibilizados na internet e informações relevantes sobre o tema abordado, onde o principal objetivo é promover uma discussão sobre a construção de um currículo inovador com metodologias ativas/inovadoras que promovam a mediação do conhecimento de forma colaborativa e significativa na construção do mesmo, tendo como base as características de uma sociedade marcada pelas inovações tecnológicas digitais. Acredita-se que a necessidade de interação e integração do currículo com as novas tecnologias possibilitem o processo pedagógico e uma relação significativa, construtiva e com muitas possibilidades de aprendizados para o desenvolvimento e formação do estudante. Em relação ao processo de ensino aprendizagem que envolve o currículo inovador, as tecnologias a interatividade e as novas metodologias, estamos sempre em busca de aprimorar nossos conhecimentos em relação aos temas que são desafiadores garantindo um processo de construção de conhecimento significativo para o estudante.

2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação

A tecnologia na educação auxilia os professores e alunos na preparação de um ensino dinâmico, voltado para solução de problemas práticos. A tecnologia não substitui a interação humana, ela nos ajuda a alcançar nossas potencialidades e otimizar nosso tempo, se usada corretamente ela contribui para melhoria da qualidade da educação e ensino. O principal ponto que deve ser tratado nessa relação é que a tecnologia na educação não tem a função de substituir os

professores, e sim auxiliá-los. O corpo docente segue tendo a competência para transmitir o conhecimento, e mesmo em processos que o protagonismo da aprendizagem está na figura do aluno, cabe ao professor mediar, para que o estudante retire o maior proveito possível das aulas.

A presença de tecnologias nas aulas, sejam elas presenciais ou online, deixa o ensino dinâmico e com um maior engajamento dos estudantes. Por sua vez, o crescimento da participação do aluno faz com que sua conexão com o professor também aumente, deste modo, a tecnologia na educação tem um papel importante de ampliar relações, tanto na sala de aula física quanto virtual, com o uso de chats, e-mails, etc.

Segundo Almeida (2011, p. 5) “Apesar da importância da mídia na formação educacional da criança, as escolas desempenham papel secundário como local de uso da internet”. Com o uso da internet, o acesso ao conhecimento tem ficado mais amplo e democrático. Além da utilização dos livros, a tecnologia possibilita que as aulas tenham outras fontes de conhecimento e em outros formatos (áudios, vídeos, gráficos, etc), que facilitam para que os professores desenvolvam o conteúdo lecionado com um leque maior de possibilidades.

As vantagens da tecnologia na educação não se limitam apenas aos estudantes. Os educadores podem gerenciar tarefas burocráticas de formas simplificadas para tornar o trabalho mais prático, vale considerar que a mobilidade das TICs permite que o **aprendizado** aconteça de forma contextual e situada, já que a instrução pode ocorrer em qualquer lugar e a qualquer momento. As **novas tecnologias** podem contribuir para o acesso à educação, reduzindo a desigualdade e promovendo a equidade. Superando diversos desafios para que esses propósitos sejam alcançados.

É muito importante por parte das escolas que invistam nas formações continuadas preparando os docentes para desempenhar esse novo método de maneira eficaz, dinâmica e inovadora, fazendo com que possam trabalhar sempre próximo a realidade do aluno, estamos vivendo uma era de mudanças e que devemos estar preparados para buscar esses novos conhecimentos uma vez que a tecnologia se tornou um divisor de águas em relação a educação tornando cidadãos bem informados, críticos e participativos.

2.1 Metodologias Inovadoras, Currículo e Interatividade

As metodologias são elementos necessários à educação. Podemos dizer que ela seja o elemento mais importante, pois ela diz respeito de como fazer e a maneira que o processo de aprendizado é conduzido pela instituição de ensino.

Em relação as metodologias de ensino inovadoras que são as formas de conduzir o processo de aprendizado que através dela traz alguma mudança mesmos que pequena em relação às metodologias tradicionais que não traz essa preparação, devido que as mesmas foram desenvolvidas séculos atrás, quando a sociedade era muito diferente, tornando necessário mudanças e aprimoramento para essa nova realidade. Significando que o pleno desenvolvimento dos alunos, tanto no pessoal como no profissional exige que os mesmos sejam expostos aos novos métodos de ensino como através das metodologias inovadoras.

Contudo as metodologias tradicionais podem ser consideradas eficientes. Tendo como objetivo permitir que os alunos adquiram conhecimentos formais. Para isso, os jovens deveriam assumir uma posição passiva no seu processo de aprendizado. Nos dias atuais uma escola que só oferece conhecimentos formais não está preparando os docentes para alcançar o sucesso no mundo em que estamos vivendo.

As metodologias inovadoras beneficiam os estudantes, porque estão ligadas diretamente com sua preparação para o sucesso na vida adulta em um mundo de dúvidas e incertezas. Vale ressaltar que a metodologia de ensino inovadora é diferente da tecnologia trabalhada em sala de aula, pois a tecnologia é um material para a aplicação da metodologia tornando o processo de aprendizado mais dinâmico e aumentando o engajamento dos docentes. Devemos estar sempre atentos as práticas pedagógicas e a metodologia usada pela instituição de ensino, observando se as mesmas estão sempre alinhadas.

Após os estudos sobre currículo é preciso compreender que é ele que vai definir, no universo educacional, o que a instituição irá ensinar, para que irá ensinar e como irá ensinar, ou seja, será ele que guiará os estudos realizados, a fim de que se chegue à concretização do projeto escolar e do processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, é essencial compreender os efeitos que ele causa na formação dos discentes quando estes se inserem na educação formal.

Almeida (2019) destaca que o currículo é o instrumento que é utilizado pelas instituições de ensino para garantir a qualificação dos estudantes de forma que consigam ser inseridos no mercado profissional, promovendo mudanças sociais, à medida que seus impactos vão causando efeitos que vão além dos bancos escolares.

O Currículo educativo representa a composição dos conhecimentos e valores que caracterizam um processo social. Ele é proposto pelo trabalho pedagógico nas escolas, sabemos que existe uma diferença entre currículo que é as ações pedagógicas e a matriz curricular que é as disciplinas e conteúdo do currículo.

O currículo é social e definido que reflete uma concepção de mundo, de sociedade e de educação, implica relações de poder, sendo o centro da ação educativa. A visão do currículo está associada ao conjunto de atividades intencionalmente desenvolvidas para o processo formativo.

Há várias formas de composição curricular, mas os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam que os modelos dominantes na escola brasileira, multidisciplinar e pluridisciplinar, marcados por uma forte fragmentação, devem ser substituídos, na medida do possível, por uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar.

Segundo a Base Nacional Comum Curricular Brasileira – BNCC (2018), as TDICs têm sido incorporadas aos currículos locais para impulsionar a prática docente no desenvolvimento de meios para promover uma aprendizagem significativa para o educando, despertando maior interesse e uma construção do conhecimento de forma cada vez mais ativa, a fim de possibilitar aos estudantes um percurso produtivo e exitoso ao longo de toda a educação básica. Partindo deste pressuposto, fica claro que a partir de vivências locais e com um currículo que englobe essa cultura local, traz uma inovação na busca por novos conhecimentos.

Para elaboração de um currículo escolar devemos levar em consideração as vertentes caracterizadas pela: ontologia (trata da natureza do ser); epistemologia (define a natureza dos conhecimentos e o processo de conhecer); axiologia (preocupa-se com a natureza do bom e mau, incluindo o estético). As ciências nos mostram que não há desenvolvimento sustentado sem o capital social, gerador de inovação, de responsabilidade e de participação cívica. E que a escolarização é a condição fundamental de acesso à cultura, ao sentido crítico, à participação cívica, ao reconhecimento do belo, e ao respeito pelo outro.

Conforme estudamos o currículo é uma ferramenta que causou e causa profundo impacto ao longo das gerações, para o aluno, para a comunidade, para a nação e para o mundo, visto que somos seres humanos que interagimos física e virtualmente com pessoas de todos os lugares. Ainda mais, considerando os dias atuais, em que a globalização nos fez conhecedores de tudo aquilo que está ao alcance de nossas mãos, através do uso de tecnologias digitais como os smartphones, tablets, computadores e demais, que extrapolam as fronteiras e nos levam a poder interagir, estudar e trabalhar com pessoas de todo o mundo.

Por sua vez, Machado e Soares (2020) esclarecem que a palavra currículo também pode ser derivada do latim curriculum, que significa corrida, carreira, referindo-se ao curso ou percurso que precisa ser desenvolvido. Tratando-se do processo de ensino aprendizagem, representa o caminho escolhido pela inteligência visando desenvolver o conhecimento de forma sistêmica, para se chegar à cidadania, mediante a carreira, com foco social e humano.

A interatividade é um conceito da era digital que está presente na vida cotidiana de cada um. Ela se refere a capacidade de interagir, engajar e participar de algum contexto, em relação ao sentido tecnológico a interatividade está relacionada a comunicação entre o usuário e o sistema, capaz de receber informações e responde-las de forma ativa, podendo ser encontrada em várias plataformas e mídias como sites, jogos, redes sociais e outros, sendo de grande valia na era digital, com os avanços digitais as pessoas estão acostumadas a interagir e participar das informações e conteúdo que costumam usar, tornando uma experiencia mais chamativa, envolvente para os usuários.

Existem alguns exemplos de interatividade que são:

Interatividade de navegação: permite ao usuário explorar e navegar em um site ou aplicativo de forma interativa, através de menus, links, botões e outros elementos interativos.

Interatividade de conteúdo: envolve a participação ativa do usuário no conteúdo que está sendo consumido. Isso pode incluir a interação com vídeos, jogos, questionários, pesquisas e muito mais.

Interatividade social: refere-se à participação ativa do usuário em plataformas de redes sociais, onde é possível compartilhar, curtir, comentar e interagir com o conteúdo de outras pessoas.

Interatividade de feedback: permite ao usuário, fornecer feedback, opiniões e sugestões sobre um determinado produto, serviço ou experiência.

A interatividade tem um papel fundamental em se tratando da era digital com inúmeras mudanças em relação a tecnologia, pois ela proporciona uma experiência mais participativa, envolvente para seus usuários, estando ela em constante evolução, pois conforme os avanços na tecnologia ela também evolui e aumentam as experiências interativas.

2.2 Prática Inovadora

A educação passou por muitas transformações devido a pandemia e na rede municipal de matupá que trabalho não foi diferente, pois tivemos que buscar inovações quanto ao uso das tecnologias dentro da nossa realidade para atender nossos alunos de forma remota, foi um desafio que assustou no primeiro momento, pois aplicar uma aula sem estar com o aluno presente não estava em nossa realidade. Mas diante de tantos estudos, formações, nos professores iniciamos uma constante luta para não deixar que nossa educação ficasse para trás. Naquele momento tivemos um respaldo da secretaria de educação que não mediu esforços para nos ajudar alcançar nossos objetivos, então foi neste momento que o uso das tecnologias veio nos ajudar a levar a todos os alunos uma aula dinâmica e de fácil entendimento para todos familiares. Conhecemos os aplicativos para realizar reuniões online (meet), aplicativos para gravar as aulas, vídeos de histórias, WhatsApp através dos grupos das turmas para enviar as atividades que deveriam ser realizadas pelo aluno e enviado o retorno aos professores através de fotos e vídeos, foi um momento de muita apreensão por parte de todos profissionais da escola, mas o aprendizado e o retorno positivo foi muito gratificante, conseguir desenvolver projetos de reciclagem com confecção de materiais para realizar as atividades. Projeto da horta onde foi dada continuidade na escola e cada família passou a cultivar em casa hortaliças. Hoje continuamos com o grupo das turmas para ter contato com os pais, onde é uma forma de passar o que realizamos com os filhos no período de aula, temos também o uso do tablet com os alunos, a lousa digital, tudo isso trazendo a tecnologia para dentro das escolas e inserindo em nosso currículo escolar. Vejo tudo isso como um grande desafio e algo que está acrescentando cada vez mais em nossa vida escolar, pois nos professores temos

que estar sempre inovando e buscando novos conhecimentos para conseguir alcançar nossas metas e objetivos.

3 Considerações Finais

Concluo ao longo deste estudo, que as tecnologias inovadoras e as novas metodologias passaram por mudanças que fez com que a educação tornasse um desafio para educadores, pois esses fatores em conjunto com o planejamento pedagógico tem um grande potencial, tornando positivo na evolução da construção de conhecimento, pois os mesmos fazem parte da nossa realidade, vivenciada pelos alunos e professores tornando um ensino mais colaborativo e dinâmico. Concluo que as tecnologias inovadoras, novas metodologias e a interatividade são itens importantes na composição de um currículo inovador em um momento marcado pela conectividade em rede, contribuindo para interação e socialização do conhecimento.

4 Referências Bibliográficas

Almeida, M. E. B. de. & Silva, M. da G. M. da. (2011). Currículo, tecnologia e cultura digital: espaços e tempos de webcurrículo <https://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/5676> acessado em 25 de junho de 2022.

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. São Paulo, SP: Saraiva, 1996.

Metodologias de ensino inovadoras: os pilares da nova maneira de ensinar | Escola do Futuro | G1 (globo.com)

O currículo e a aprendizagem - Educador Brasil Escola (uol.com.br)

O que Interatividade: Conceito e Definição de Interatividade (awari.com.br)

Tecnologia na educação: histórico, metodologias e benefícios! (saraivaeducacao.com.br)